

Валерија Стефановић
Народна библиотека
„Доситеј Обрадовић“
Нови Пазар

UDK 016:[027.022:655.4(497.11)]"1991/2023"

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” НОВИ ПАЗАР (1991–2023)

Сажетак: Новопазарска библиотека је установа културе са дугом традицијом и има важан културни и друштвени значај. Библиотека је, можемо слободно рећи, најважнија институција за развој једне средине. Поред основне услуге - позајмице књига и друге библиотечко-информационе грађе, све већу пажњу посвећује издавачкој делатности која постаје активност од посебног друштвеног интереса. Библиотека развија издаваштво са жељом да промовише завичајне ауторе и њихово стваралаштво и на тај начин доприноси развоју културних вредности у самом граду.

Кључне речи: библиографија, издавачка делатност, Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“

Новопазарска библиотека као културно средиште града предњачи у праћењу нових трендова и прихватању нових технологија. Издавањем Библиотеке као јединице удруженог рада у самосталну организацију (1983) она превазилази одређене организационе и техничке проблеме и добија значајне обавезе и функције. Новопазарска библиотека је установа културе са дугом традицијом која поред основне услуге - позајмице књига и друге библиотечко-информационе грађе, негује информационе услуге, међубиблиотечку позајмицу, културне програме, све већу пажњу посвећује издавачкој делатности.

По дефиницији традиционалног библиотекарства издавачка делатност не припада основној делатности пословања и није примарна. Дуго је била предмет расправа да је непотребна и да угрожава основну библиотечку делатност. Без обзира на различита мишљења, у свим јавним библиотекама

се убрзано развијала. Издаваштво у новопазарској библиотеци бележи се од 1991. године. Те године излази прва књига у издању Народне библиотеке. Реч је о књизи Недељка С. Николића, под називом *Ноћни смех у Јагловцу*.

Деведесетих година XX века Библиотека је без разрађеног и амбициозног плана када је реч о издавачкој делатности. Ограничена материјална средстава и неповољне друштвене прилике, доприносе да издаваштво буде потпуно запостављено. Поред редовних активности и вишегодишње паузе у издаваштву, нови почетак везује се за 1999. годину. Издавачка делатност, постаје значајан сегмент пословања иако о издавачком раду није постојала посебна одлука и није се планирала.¹ Упркос тешкоћама и недостатку кадра, као уредник издавачке продукције потписује се директор у актуелном периоду, и на тај начин издаваштво опстаје.²

Анализом издавачке колекције закључује се да публикације припадају различитим областима тематски, жанровски и садржински: романи, поезија и дечја литература.

Библиотека постаје издавач зборника, речника, хроника, библиографија, стручних књига из историје, социологије и других области. Посебну пажњу привукла су издања чији су писци, састављачи и уредници³ рођени у Новом Пазару, или су ту живели и радили. Касније се почело са објављивањем наслова других аутора, без обзира на средину у којој живе.⁴ На овај начин локални аутори добили су могућност да оно што стварају буде и објављено. У оквиру издавачке делатности библиотека је покренула неколико едиција: едиција „Principium“ обухвата победничке рукописе са конкурса за објављивање прве књиге у Библиотеци. Едиција „Грлица“ обухвата лектирна издања преведена на босански језик, а едиција „Посебна издања“ наслове са научних скупова, све заједно подржано од стране Министарства културе и информисања Републике Србије. Ту су и едиције „Сент“ и

¹ Валерија Стефановић, „О издавачкој делатности Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар (1991-2012)“; у Савремена библиотека. - Год. 25, бр. 30 (2013) стр. 90.

² Валерија Стефановић, „Издања Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар са библиографијом прилога (1991-2012)“, у Међај. - Год. XXX, бр. 89/90 (2013) стр. 67.

³ Душица Грбић. „Леп пример неговања завичајне баштине“, у Сисретти библиографа у спомена на др Георгија Михаиловића '04 (Инђија : Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, 2005), стр. 257.

⁴ Елизабета Георгиев „Издавачка делатност библиотека Пиротског округа“, у Библиотекар Год. LIX, бр.1 (2017), стр. 67.

„Наука“. Неговањем издавачке делатности новопазарска библиотека постаје издавач који ради на очувању културног идентитета свог краја и промоцији стваралаштва завичајних аутора. Дате могућности представљају подстицај локалним ствараоцима за даљи рад и стваралаштво.⁵

Почетком XXI века издаваштво Народне библиотеке у Новом Пазару добило је на значају. Готово да се ствара традиција у тој области и библиотека постаје препознатљива. Издања новопазарске библиотеке скренула су пажњу и достигла шири друштвени значај тако што су се нашла на листи за Откуп Министарства културе за јавне библиотеке 2011. године и нашла своје место у фондovima библиотека широм Србије. Реч је о насловима: *Андре Жид и поетика*, Нермина Вучеља и зборнику радова *У спомен Исмету Реброњи (1942-2006)*.⁶ О квалитету издања сведочи чињеница да је Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, по први пут 2023. године, учествовала на 66. Међународном сајму књига у Београду као излагач. Примена савремене технологије постаје саставни део библиотечког пословања. Пратећи модерну технологију издаје прву е-књигу *Библиографија Новопазарског зборника (1977-2015)*, ауторке Валерије Стефановић. А затим и прву *Звучно-визуелну читанку [Видео снимак] : аудио-видео запис књижевних дела бошњачких аутора (2021)*, приредио Енес Никшић.

Библиографија издања Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар (1991 – 2023) садржи 119 публикација које су издате у периоду од 1991. до 2023. године. Опис је урађен према правилима Међународног стандарда за опис монографских публикација ISBD (M), уз поштовање језика и писма публикације. Библиографске јединице нумерисане су у континуитету и распоређене хронолошки. У години издавања поређане су азбучним редоследом на аутора, односно наслов књиге. Библиографију прате два регистра: Регистар аутора и Регистар наслова. Библиографија је намењена библиотекарима и завичајним истраживачима због своје улоге у стварању и очувању културног наслеђа. Отварањем према јавности, на овај начин, показало се да су библиотеке витални и прилагодљиви системи и да издавачка продукција на прави начин представља једну средину.⁷

⁵ Елизабета Георгијев, Исто.

⁶ Валерија Стефановић, „О издавачкој делатности Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар (1991-2012)“, у *Савремена библиотека*. - Год. 25, бр.30 (2013) стр. 91.

⁷ Драгана Сабовљев, „Издавачка делатност и финансирање библиотека: ко ту и шта издаје?“, у *Панчевачко читалиште*. – бр. 14 (мај 2009) стр. 20.

1991.

1.

НИКОЛИЋ, Недељко С.

Ноћни смех у Јагаловцу / Недељко С. Николић. - Београд : Храст ; Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 1991 (Београд : Космос). - 215 стр. ; 20 см. - (Библиотека Плод ; 2)

Тираж 500. - Време, град и ништавило / Ђорђе Ј. Јанић: стр. 209-214.

821.163.41-32

1999.

2.

ŽIVOTNE mudrosti : aforizmi i poslovice / izbor Sulejman Z. Bojadžić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, ‘999 (Novi Pazar : Yugograf). - 363 str. ; 21 cm

Тираж 1000.

821.163.4(497.6)-84

2000.

3.

ВУКАШИНОВИЋ,**Бисера**

Опело жутом плаветнилу неба : [Песме] / Бисера Вукашиновић. - Нови Пазар : Народ- на библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2000 (Нови Пазар : Јединство). - 63 стр. ; 20 см

Тираж 500. - Стр. 1-3: Уводна напомена / Драгослав Мијаљевић. - Стр. 56-60: Бисера Вукашиновић / Предраг Јовановић.

821.163.4-1

4.

ДОБРИЋ, Јелена

Ходници самоће / Јелена Добрић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2000 (Београд : “Мрљеш”). - 61 стр. : илустр. ; 21 см

Тираж 400.

821.163.4-14

5.

МЕЛЈАЈАЦ, Мевлуда, 1946-

Žar / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2000 (Београд : “Мрлјеш”). - 151 str. ; 21 cm

Тираж 500.

821.163.41-31

2001.

6.

МЕЛЈАЈАЦ, Мевлуда, 1946-

Halka / Melvuda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2001 (Београд : Мрлјеш). - 271 str. ; 21 cm

Тираж 800.

821.163.4(497.6)-31

2002.

7.

БИРЂОЗЛИЋ, Јусуф Х., 1942-

Staze nebeske / Jusuf H. Birdžozlić. - [1. izd.]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2002 (Београд : Štamparija).- 349 str. ; 21 cm

Тираж 500. - Beleška o autoru: str. 349.

821.163.4-3

2003.

8.

КАХРОВИЋ, Мурадија

Novi Pazar u vaktu i zemanu / Muradija Kahrović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2003 (Ужиче : Графићар). - 356 str. : fotogr. ; 20 x 20 cm

Tiraž 1.000. - Str. 5-7: Novi Pazar je nešto baška / Redžep Škrijelj. - Napomene: str. 341-343. - Rječnik turcizama: str. 347-350. - O autoru: str. [357]. - Resume ; Özet ; Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 345-346. - Registar.

908(497.11 Нови Пазар)(084.12)

9.

МЕЛАЈАЦ, Мевлуда

Тарија / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2003 (Beograd : Mrlješ). - 288 str. ; 21 cm

Tiraž 800.

821.163.4(497.6)-31

2004.

10.

ЛУКАЧ, Аладин

U dnu kamena / Aladin Lukač. - 2. izd. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2004 (Raška : Gramis). - 142 str. : autorova slika ; 21 cm

Tiraž 300. - Str. 135-137: U beskrajnom carstvu poezije / Dragomir Brajković. - Bilješka o piscu: str. 138.

821.163.4(497.11)-1

2006.

11.

МЕЛАЈАЦ, Мевлуда, 1946-

Ђурумлија / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2006 (Kraljevo : Riža). - 208 str. ; 20 cm
Str. 203-208: Prvi roman o đurumlijama / Alija Džogović.

821.163.4-31

2007.

12.

ШАЋИРОВИЋ, Сафет

Kad se jarebice legu - - - / Safet Šaćirović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2007 (Novi Sad : Intergraf). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 5-6: Lirska tkanica od nežnosti i gorčine : zapis o prvoj knjizi pesama Safeta Šaćirovića / Pero Zubac.

821.163.41-1

2008.

13.

МЕЛАЈАЦ, Мевлуда, 1946-

Amanet / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2008 (Novi Pazar : Merak). - 262 str. ; 20 cm

Tiraž 1.000. - Na presavijenom delu korica lista autorkina slika i beleška o njoj.

821.163.4(497.11)-31

14.

РАДЕТИНАЦ, Изета, 1957-

Krik sna / Izeta Radetinaс. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2008 (Raška : Gramis). - 75 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 67-74: Odgonetanje tajni : (osvrt na rukopis zbirke pjesama „Krik sna“ Izete Radetinaс) / Safet Hadrović Vrbicki. - Na presavijenom delu korica lista autorkina slika i beleška o njoj.

821.163.41-1

15.

РЕБРОЊА, Надија

Ples morima / Nadija Rebronja. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2008 (Raška : Gramis). - 70 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 59-63: Pisma pretihih slavuja / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. - Str. 64-68: Susret udaljenih svjetova / Asmir Kujović.

821.163.4(497.11)-1

2009.

16.

ЈОВАНОВИЋ, Предраг, 1950-

Образовање - развојна шанса Србије / Предраг Јовановић, Сефедин Шеховић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2009 (Краљево : Графиколор). - VIII, 226 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm Тираж 200. - Библиографија уз свако поглавље.

37.014.5(497.11)

17.

ХОЦИЋ, Суада, 1963-

Umihanina avlija / Suada Hodžić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2009 (Raška : Gramis). - 181 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Str. 175-179: Mirisi starih krovova Suade Hodžić / Sead Šemsović.

821.163.4(497.11)-32

2010.

18.

ВУЧЕЉ, Нермин

Andre Žid i poetika : ogled iz estetike književnog stvaranja / Nermin Vučelj. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Beograd : Mrlješ). - 160 str. ; 25 cm. - (Edicija Principium / [Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar])

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 149. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary: André Gide and The Poetics. - Bibliografija: str. 151-153. - Registar.

821.133.1.09

19.

МЕЛЈАЈАЦ, Мевлуда, 1946-

Amanet / Mevluda Melajac. - Novi Pa-zar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 236 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 5)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 197-213: Bošnjački “bog Mars” / Alija Džogović. - Str. 215-220: Ispunjeni amanet / Filduza Prušević Sadović. - Str. 221-225: Nositi amanet / Nusret Omerović. - Str. 227-236 : Amanet sandžačkih đurumlja sa Galicije / Redžep Škrijelj.

821.163.4(497.11)-31

20.

Djurumlja / Mevluda Melajac. - 2. izd. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Užice : Grafičar). - 211 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Zavičaj ; 4)

Tiraž 500. - Str. 157-161: Kao slike starog albuma / Sead Šemsović.

821.163.4(497.11)-31

21.

Žar / Mevluda Melajac. - 2. izd. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Užice : Grafičar). - 151 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Zavičaj)

Tiraž 500. - Str. 155-159: Kao slike starog albuma / Sead Šemsović.

821.163.4(497.11)-31

22.

Tapija / Mevluda Melajac. - 2. izd. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Užice : Grafičar). - 288 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zavičaj ; 3)

Tiraž 500. - Str. 275-279: Kao slike starog albuma / Sead Šemsović.

821.163.4(497.11)-31

23.

Halka / Mevluda Melajac. - 2. izd. – No-vi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Užice : Graficar). - 271 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zavičaj ; 2)

Tiraž 1.000. - Str. 253-257: Kao slike starog albuma / Sead Šemsović. - O autoru: str. 271.

821.163.4(497.11)-31

24.

МУТАВЦИЋ, Бобан, 1987-2006

Непомични плес / Бобан Мутавцић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Београд : Мрљеш). - 52 стр. ; 20 см. - (Библиотека Посебна издања / [Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“])

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 49.

821.163.41-1

25.

U SPOMEN Ismetu Rebronji : (1942-2006) / [glavna urednica Ljiljana Pešikan-Ljuštanović]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2010 (Krnješevci : Mrlješ). - 180 str. : ilustr. ; 20 cm

Ćir. i lat. - “Zbornik radova s Okruglog stola održanog 23. 10. 2009. u Novom Pazaru, u organizaciji Udruženja književnika Srbije i Narodne biblioteke, „Доситеј Обрадовић“ Novi Pazar” -- prelim. str.

Tiraž 300. - Str. 175-176: Knjiga dubokog poštovanja / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. - Bibliografija Ismeta Rebronje: str. 167-173.

821.163.4(497.11):929 Реброња И.(082)

2011.

26.

БАЋИЋАНИН, Фуад

Alhamijado pjesnik Nazif Šušević (1860-1923), svjedok jednog vremena i podneblja / Fuad Bačićanin. - Novi Pazar : Narodna

biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2011. - [12 str.] : ilustr. ; 21 cm
Separat iz Novopazarskog zbornika 34/2011.

821.163.4(497.11).09

27.

Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića : (1860-1923) / Fuad Bačićanin, Sead Šemsović ; [prijevod i komentari levhi Sead Ibrić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2011 (Užice : Grafičar). - 419 str. : faks. ; 21 cm
Tiraž 500. - Str. 15-18: Umjesto predgovora / Lamija Hadžiosmanović. - Rječnik: str. 371-389. - Bilješka o autoru: str. 121-122. - Registar. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Prilog literaturi o bošnjačkoj alhamijado književnosti: str. 397-414.

821.163.4(497.11)-1

28.

БАХОВИЋ, Ајша, 1990-

Pustinja prošlih dana i ova zrna sad / Ajša Bahović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2011 (Užice : Grafičar). - 92 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Str. 83-88: Grad usred Pustinja / Enes Dazdarević. - O autoru: str. 89.

821.163.4(497.11)-1

29.

ДУРАНОВИЋ, Мирсад, 1977-1999

Mi moramo ostaviti sunce / Mirsad Duranović. - Beograd : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2011 (Beograd : Mrlješ). - 161 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Str. 145-150: Mi moramo ostaviti sunce / Zehniya Bulić. - Rekli su o Mirsadu Duranoviću: str. 151-164. - Mirsad Duranović: str. 155.

821.164.4(497.11)-1

30.

НАУЧНИ скуп “Књижевно дело Милисава Савића” (2011 ; Рашка, Нови Пазар)

Књижевно дело Милисава Савића : зборник радова са научног скупа одржаног у Рашки и Новом Пазару, 17. и 18. ју-на 2011. / [уредник Милојко

Милићевић]. - Рашка : Центар за културу, образовање и информисање „Градац“ ; Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2011 (Рашка : Грамис). - 412 стр. ; 21 cm

Тираж 400. - Напомене и библиографске референце уз текст.

821.163.41.09 Савић М.(082)

2012.

31.

ВОЈА okoline : zbornik radova Ibrahima Hadžića / [urednik Dragoljub Stanković ; ilustracije Muriz Čoković ... [at. al.]]. –

Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“ ; Rožaje : Centar za kulturu, 2012 (Beograd : Mrlješ). - 329 str. : ilustr. ; 20 cm „Zbornik koji imate u rukama sadrži, radove učesnika Okruglog stola o delu Ibrahima Hadžića ... “ Воја okoline - zbornik. - Tiraž 400. - Str. 5-7: Воја okoline - zbornik / urednik Dragoljub Stanković. - Saradnici zbornika: str. 317-325. - Napomene i bibliogrfske reference uz tekst.

821.163.4(497.11).09

32.

ДУМИЋ, Биљана

Зрно сунца / Биљана Думић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2012 (Рашка : Грамис). - 67 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 250. - Стр. 67: Биљана Думић / Милосав Савић.

821.163.41-1

33.

ЈЕРЕМИЋ, Зоран Г., 1961-

С оне стране ћутања / Зоран Г. Јеремић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 187 стр. : вињете ; 24 cm

Тираж 500. - Стр. 7-13: Неутољива огњишта / Драгутин Масловарић. - Извори и сазнања: стр. 183-186.

821.163.41-31

2013.

34.

НУРОВИЋ, Реџеп, 1945-

Neću da mrem : pjesme / Redžep Nurović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2013 (Užice : Grafičar). - 76 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bilješka o pjesniku: str. 71.

821.163.4(497.11)-1

35.

МУСИЋ, Адиса, 1987-

Pobožnik greškom razbi vrč, i vino se razli : poetsko stvaralaštvo Mehmeda Mejlije Guranije / Adisa Musić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2013 (Užice : Grafičar). - 174 str. ; 24 cm. - (Edicija Principium)

Tiraž 300. - Str. 164-165: Recenzija / Sead Šemsović. - Str. 161-167: Čitanje iz Mejlijinog vrča / Nadija Rebronja. - Biografija: str. 168. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 169-171.

821.512.161(497.6).09-1

36.

НИКШИЋ, Енес, 1969-

Fes / Enes Nikšić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2013 (Užice : Grafičar). - 188 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Rječnik: str. 175-188.

821.163.4(497.11)-31

37.

СИЈАРИЋ, Енес, 1993-

Neko je ubio Laru : drama / Enes Sijarić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2013 (Užice : Grafičar). - 82 str. ; 21 cm. - (Edicija Principium)

Tiraž 500. - Str. 75-78: Stvarno, ko je ubio Laru / Radoman Čečović. - O piscu: str. 79-80.

821.163.4(497.11)-2

2014.

38.

ВЕЛИЧКОВИЋ, Велибор Д., 1941-

Лако је Чику / Велибор Д. Величковић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2014 (Пријепоље : Графокартон). - 144 стр. : ауторова слика ; 18 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 7-8. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 137-142.

821.163.41-32

39.

КАХРОВИЋ Јеребичанин, Мурадија, 1963-

Novi Pazar u vaktu i zemanu / Muradija Kahrović Jerebičanin. - 2. dopunjeno izd. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2014 (Tutin : Dersan). - 387 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Str. 5-7: Novi Pazar je nešto baška / Redžep Škrijelj. - Str. 9-10: Novi Pazar je ruh i nefis orijenta / Redžep Škrijelj. - Napomene: str. 367-370. - Rječnik turcizama: str. 373-376. - O autoru: str. 383. - Summary ; Özet ; Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 371/372.-Registar.

908(497.11)Novi Pazar)

40.

ЦЕНГИЗ, Метин, 1953-

Povremeno / Metin Cengiz ; [prijevod Avdija Salković]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2014 (Užice : Grafičar). - 37 str. ; 21 cm

Antologijski izbor. - Tiraž 200. - Metin Džengiz: str. 37.

821.512.161-1

2015.

41.

ZNANJE je svetlost : dečji likovni konkurs Narodne biblioteke „Доситеј Обрадовић“u Novom Pazaru za godinu 2015. / [autori izložbe i kataloga Meleka Župić, Binela Fetahović i Azra Biševac]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2015 (Novi Pazar : Famigrafika). - 33 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

Tiraž 100.

74/75-053.2(497.11)“2015”(083.824)

42.

РЕЦОВИЋ, Рифат, 1963-

Kritički racionalizam Karla Poppera / Rifat Redžović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2015 (Kraljevo : Ofset pres). - 293 str. ; 21 cm. - (Edicija Nauka)

Tiraž 200. - Biografija: str. 293. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Biblio-grafija: str. 288-292.

14 Попер К.

43.

ШАБОТИЋ Рамчиловић, Селва, 1966-

Košanpoljski šapati / Selva Šabotić-Ramčilović ; [predgovor Ferid Muhić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2015 (Užice : Graficar). - 113 str. : autorkina slika ; 21 cm

Tiraž 300. - Na adresi rane mladosti: str. 7-12. - Str. 13-14: Uvodna napomena / Suada A. Džogović.

821.163.4(435.9)-32

2016.

44.

КАЧАПОР, Есмин, 1989-

Hić mi se ti / Esmin Kačapor. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2016 (Kraljevo : Ofset press). - 98 str. ; 20 cm

Tiraž 100. - Str. 5-6: Predgovor / Amir Dautović.

821.163.41-1

45.

ЈЕРЕМИЋ, Зоран Г., 1961-

Ожиљци / Зоран Гојков Јеремић ; [предговор Драгутин С. Масловарић]. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2016 (Краљево : Ofset Press). - 173 стр. : ауторов портрет ; 21 cm

Тираж 1.500. - Белешка о писцу: стр. 5-6. - Опомена: стр. 7-10.

821.163.41-31

46.

ТУРКОВИЋ, Ален, 1991-

Layla : zbirka njene poezije / Alen Turković ; [predgovor Amir Dautović]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2016 (Kraljevo : Ofset pres). - 71 str. : autorova slika ; 21 cm

Tiraž 100. - Predgovor: str. 3-4. - O piscu: str. 71.

821.163.41-1

47.

ХАЛИЛОВИЋ, Енес, 1977-

Srednje slovo / Enes Halilović. - Novi Pazar : Građanski forum : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2016 (Kraljevo : Ofset press). - 44 str. ; 20 cm. - (Edicija Sent / [Građanski forum, Novi Pazar])

Tiraž 400. - O autoru: str. 39.

821.163.41-1

48.

HEMINGWAY, Ernest, 1899-1961

Starac i more / Ernest Hemingway ; [prijevod Aida Smajović]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2016 (Kraljevo : Ofset). - 92 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar] ; knj. 1)

Prevod dela: The Old Man and the Sea / Ernest Hemingway. - Tiraž 200.

821.111(73)-31

2017.

49.

КАЧАПОР, Салт, 1947-

Učiteljska škola „25. maj“ u Novom Pazaru : (1946-1974) / Sait Kačapor. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Grafičar). - 373 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary: Teacher Training School “May 25th” in Novi Pazar.

373.54:37(497.11)“1946/1974”

50.

Učiteljska škola „25. maj“ u Novom Pazaru : (1946-1974) / Sait Kačapor. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Graficolor). - 667 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica ; knj. 3)

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary: Teacher Training School “May 25th” in Novi Pazar.

373.54:37(497.11)“1946/1974”

51.

KNIGHT, Eric, 1897-1943

Lesi se vraća kući / Eric Knight ; [prijevod Hasna Ziljkić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Ofset). - 288 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar] ; knj. 5)
Prevod dela: Lassie Come-Home. - Tiraž 200. - Bilješka o piscu: str. 227-229.

821.111-93-31

52.

MONOGRAFIJA odeljenja IV/2 : generacija 1980/81 / [priredio] Šefadil Spahić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Tutin : Dersan). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Str. 9-10: Uvod / Vaš Šele. - Str. 11-12: Sećanje na najbolje / Selim Šaćirović.

373.54:51]-057.874(497.11)''1980/81''

53.

РЕБРОЊА, Елијас, 1968-

Bujrumu Novi Pazar = Welcome to Novi Pazar / Elijas Rebronja; [fotografija, photography Ešref Džanefendić ... [et al.]; prevod na engleski, translation Akademija Oxford]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“ = National library “Dositej Obradović”, 2017 (Kraljevo : Ofset). - fotogr., 135 str. ; 23 cm Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500.

908(497.11)

54.

SAINT-Exupéry, Antoine de, 1900-1944

Mali Princ / Antoine de Saint-Exupéry; [prijevod Aida Smajović]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Ofset). - 92 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar] ; knj. 2) Prevod dela: Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry. - Tiraž 200.

821.133.1-93-31

55.

SWIFT, Jonathan, 1667-1745

Guliverova putovanja / Džonatan Svift; [prijevod Hasna Ziljkić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Ofset). - 124 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar] ; knj. 6) Prevod dela: Guliver's Travels. - Tiraž 200.

821.111-93-31

56.

TWAIN, Mark, 1835-1910

Doživljaji Toma Sawyera / Mark Twain ; [prijevod Aida Smajović]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Ofset). - 288 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar] ; knj. 4)

Prevod dela: The Adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. - Pravo ime autora: Samuel Langhorne Clemens. - Tiraž 200.

821.111(73)-93-31

57.

ĆERANIĆ, Avdo, 1951-

Sulejmin krug / Avdo Ćeranić ; [likovni izrazi Avdo Ćeranić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2017 (Kraljevo : Ofset pres). - 339 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 329-334: Šest krugova do dženeta : u povodu knjige Avda Ćeranića „Sulejmin krug“/ Sait Kačapor. - Str. 335-336 : Autentična priča Avda Ćeranića : životna priča žene staroga kova / Sead Šemsović. - Biografija dr Avdo Ćeranić: str. 337-339.

821.163.4(497.11)-31

2018.

58.

ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875

Bajke / Hans Kristijan Andersen ; [prijevod Azra Hodžić-Čavkić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 151 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar] ; knj. 9)

Prevod dela: Eventyr og Historier. - Tiraž 200.

821.113.4-344

59.

ГОЛОШ, Хивзо, 1956-

Kralj Stefan Uroš Prvi Nemanjić (1243-1276) / Hivzo Gološ, Ahmed Bihorac, Mirsada Gološ. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset pres). - 172 str. : ilustr., faks. ; 24 cm

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 162-169. - Rezimei na više jezika.

94(497.11)“12”

60.

GRIMM, Jakob, 1785-1863

Bajke / Braća Grimm ; [prijevod Azra Hodžić-Čavkić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 278 str. ; 20 cm. - (Biblio-teka Grlica/[Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar]; knj. 8) Prevod dela: Kinder- und Hausmärchen / Brüder Grimm. - Tiraž 200.

821.112.2-344

61.

ЗУКОРЛИЋ, Менсур, 1965-

Oblici orijentalne kulture na prostoru Sandžaka / Mensur Zukorlić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 289 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Rečnik: str. 279-283. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija: str. 273-277.

930.85(497.11 Новопазарски санџак)

62.

COLLODI, Carlo, 1826-1890

Pinokio / Carlo Collodi ; [prijevod Azra Hodžić-Čavkić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 180 str. ; 20 cm.

(Biblioteka Grlica/[Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar]; knj. 7) Prevod dela: Pinocchio. - Pravo ime autora: Carlo Lorenzini. - Tiraž 200. 821.131.1-93-31

63.

МЕЛАЈАЦ, Мевлуда, 1946-

Amanet / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 236 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 5)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 197-213: Bošnjачki „bog Mars“ / Alija Džogović. - Str. 215-220: Ispunjeni amanet / Filduza Prušević Sadović. - Str. 221-225: Nositi amanet / Nusret Omerović. - Str. 227-236: Amanet sandžачких đurumlija sa Galicije / Redžep Škrijelj.

821.163.4(497.11)-31

64.

Bajrak / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 181 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 7)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 173-181: Roman o Bošnjacima Sandžaka / Mehmed Pargan.

821.163.4(497.11)-31

65.

Đurumlja / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 181 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 4)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 185-191: Prvi roman o đurumlijama / Alija Džogović.

821.163.4(497.11)-31

66.

Žar / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 189 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 1)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 185-189: Kao slike starog albuma / Sead Šemsović.

821.163.4(497.11)-31

67.

Jorgovani / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 116 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 8)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 111-112. - Str. 113-114: Predgovor / Amir Dautović.

821.163.4(497.11)-32

68.

Тарија / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 314 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 3)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić.

821.163.4(497.11)-31

69.

Ujdurma / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 290 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 6)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 269-278: Ponovljeni romantizam u sandžačkoj bošnjačkoj književnosti / Alija Džogović. - Str. 279-286: Postmuhadžerski pristup sandžačkom historijskom realizmu / Redžep Škrijelj. - Str. 287-290: Moja riječ o njoj / Filduza Prušević-Sadović.

821.163.4(497.11)-31

70.

Halka / Mevluda Melajac. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset press). - 298 str. ; 20 cm. - (Sabrana djela Mevlude Melajac ; knj. 2)

Tiraž 300. - Str. 5-14: Osam pečata Sandžaka / Ferid Muhić. - Str. 291-298: Kao slike starog albuma / Maruf Fetahović.

821.163.4(497.11)-31

71.

ПРУШЕВИЋ Садовић, Филдуза, 1979-

Futurološki pristup nastavi / Filduza Prušević Sadović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 151-157.

371.314.6

72.

СТЕФАНОВИЋ, Валерија, 1960-

Библиографија Новопазарског зборника [Електронски извор] : 1977-2015 / Валерија Стефановић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2018. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

Доступно и на: <https://digitalna.biblioteka-np.org.rs/bibliografija-novopazarskog-zbornika/>. - Тираж 30. - Библиографија. - Регистри.

014.ЗНОВОПАЗАРСКИ ЗБОРНИК”1977/2015”

73.

ЋЕРАНИЋ, Авдо, 1951-

Ponor / Avdo R. Ćeranić ; [likovni izrazi Avdo Ćeranić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 251 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 5-7. - Str. 243-247: Istorija se ne ponavlja, čovjek je onaj koji se ponavlja / Mirsada Šabotić. - Str. 248-251: Izlaz / Dragutin Maslovarić.

821.163.4(497.11)-31

74.

НОДŽИЋ, Suada, 1963-

Dug put kući / Suada Hodžić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 275 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 5-8: Putovanje kroz vrijeme / Hodo Katal. - Rječnik i izrazi: str. 271-274.

821.163.4(497.11)-32

75.

Pričajmo priču : interaktivne priče i ostali sadržaj za djecu i odrasle / Suada Hodžić ; [ilustracije u knjizi autorski radovi Berina Tuzlića ... [et al.]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 294 str. : ilustr. ; 25 cm Autorkina slika na koricama. - Tiraž 300. - Str. 11-12: Predgovor / Dušica Bojović. - Bilješka o autorici ili Nešto vrlo lično i subjektivno: str. [295]. - Bibliografija: str. [297].

821.163.4(497.11)-93-8

76.

ШАЋИРОВИЋ, Селим, 1958-

Prirodne i antropogene turističke vrednosti Novog Pazara, Sjenice i Tutina / Selim Šaćirović, Demir Šaćirović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2018 (Kraljevo : Ofset). - 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 315-322.

338.482/.485(497.11)

2019.

77.

ГОЛОШ, Хивзо, 1956-

Zadruga Okružnog narodnog odbora - Novi Pazar : (1945 - 1947) / Hivzo Gološ, Esad Kurejšepi. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“ : Istorijski arhiv “Ras”, 2019 (Kraljevo : Ofset-pres). - 160 str. ; 24 cm

Tiraž 100. - Str. 9-11: Predgovor / Ahmed Bihorac. - Str. 143: Recenzija / Ahmed Bihorac. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 145-154.

352.07(497.11 Novi Pazar)“1945/1947”

78.

ЂОКИЋ, Владан, 1959-

Tragovi prošlosti / Vladan Đokić. – Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Raška : Gramis). - 138 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 300. - Str. 119-124: Priče iz čaršijskog teftera / Milica Jeftimijević Lilić. - Str. 125-128: Vladanovi tragovi po pazarskoj kaldrmi / Enes Nikšić. - Rečnik manje poznatih reči i izraza: str. 129-136.

821.163.41-32

79.

CARROLL, Lewis, 1832-1898

Alisa u zemlji čuda / Lewis Carroll ; [prijevod Šejla Šehović, Lejla Rebronja]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Kraljevo : Ikos). - 113 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar] ; knj. 10)

Prevod dela: Alice's Adventures in Wonderland. - Право име аутора: Charles Lutwidge Dodgson. - Tiraž 200. - Bilješka o piscu: str. 113.

821.111-93-31

80.

LONDON, Jack, 1876-1916

Zov divljine / Jack London ; [prijevod Šejla Šehović, Lejla Rebronja]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Kraljevo : Ikos). - 119 str. : vinjete ; 20 cm. - (Biblioteka Grlica / [Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, Novi Pazar] ; knj. 11)

Prevod dela: The Call of the Wild. - Pravo име аутора: John Griffith. - Tiraž 200.

821.111-93-31

81.

ПРУШЕВИЋ Садовић, Филдуза, 1979-

Digitalno okruženje i kompetencije nastavnika / Filduza Prušević Sadović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Kraljevo : INKOS). - 149 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 145-149.

371.12:159.923.3

82.

РЕБРОЊА, Елијас, 1968-

Stari majstori Jeni Pazara : stari zanati u Novom Pazaru / Elijas Rebronja. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Kraljevo : Ofset pres). - 72 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 500.

67/68(091)(497.11)

83.

ЋЕРАНИЋ, Авдо, 1951-

Na krilima meleka / Avdo R. Ćeranić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Kraljevo : Ofset). - 340 str. : autorova slika ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 331-335: Saga o nesrećnoj ljubavi / Mirjana Đapo. - Prim. dr Avdo Čeranić: str. 336-337. - Indeks manje poznatih riječi: str. 338-340.

821.163.4(497.11)-31

84.

Rulet / Avdo R. Čeranić; [likovni izraz Avdo Čeranić]. - Novi Pazar: Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2019 (Kraljevo : Ofset). - 265 str. : ilustr. ; 20 cm
Autorova slika. - Tiraž 500. - Prim. dr Avdo Čeranić: str. 253-254. - Str. 255-262: Život kao igra na sreću / Sait Kačapor. - Str. 263-265: Avdo kao knjiželekaslik / Elijas Rebronja.

821.163.4(497.11)-31

2020.

85.

ЗУКОРЛИЋ, Менсур, 1965-

Odnos Kur'ana prema književnoj tradiciji / Mensur Zukorlić ; [predgovor Muhamed Demirović]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Kraljevo : Inkos). - 131 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Predgovor: str. 5-6. - Str. 7-10: Recenzija / Nadir Dacić. - O autoru: str. 123-125. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 127-129.

297.18

86.

ЈЕРЕМИЋ, Зоран Г., 1961-

Писмо / Зоран Г. Јеремић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Нови Пазар : ProGraphico). - 123 стр. : ауторов портрет ; 21 cm

Тираж 2.000. - Стр. 7-9: Одговор / Драгутин С. Масловарић.

821.163.41-31

87.

КАРДОВИЋ, Мерсиha, 1984-

Husein Bašić (1938-2007) : 80 godina od rođenja velikana pisane riječi / autori izložbe i kataloga Mersiha Kardović, Anisa Fetahović, Samir Jejna. - Novi

Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Novi Pazar : Fami Grafika). - [32] стр. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 100. - Bibliografija korištene literature fonda Narodne biblioteke „Доситеј Обрадовић“, str. 28-31.

821.163.4(497.16):929 Башић Х. (083.824)

88.

РЕБРОЊА, Исмет, 1942-2006

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru / Ismet Rebronja, Elijas Rebronja ; [fotografije Samir Jejna]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Kraljevo : INKOS). - 96 str. : fotogr. ; 14 x 17 cm

Tiraž 1.000.

811.163.4(497.11)'373.21

89.

Etimološki rječnik = Etymologicon / Ismet Rebronja. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Kraljevo : Inkos). - 407 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 397-407.

811.163.4(497.11)'374.4(038)

90.

ЋЕРАНИЋ, Авдо 1951-

Metak / Avdo R. Ćeranić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Kraljevo : Ofset). - 338 str. : autorova slika ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 322-327: Pred romanom “Metak” Avde R. Ćeranića / Mirjana Đapo. - Str. 328-331: Metak ili nebeski dukat / Petar V. Arbutina. - Biografija: str. 334-338. - Indeks manje poznatih riječi: str. 338-340.

821.163.4(497.11)-31

91.

Suze i krv / Avdo R. Ćeranić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2020 (Kraljevo : Ofset). - 197 str. : autorova slika ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 189-193: Suze sandžačke i krv junačka u vremenima prošlim, sadašnjim i budućim / Elijas Rebronja. - Biografija: str. 194-195. - Indeks manje poznatih riječi: str. 196-197.

821.163.4(497.11)-31

2021

92.

ДАБИЋ, Марко, 1983-

Терасе сновиђења / Марко Дабић ; [илустрације Дајана Петровић, Исидора Словић]. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Краљево : АДМ Графика). - 97 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Стр. 75-87: Пјесник, слово држи! / Драгутин Масловарић. - Стр. 89-93: Филозоф или песник / Сања Гемаљевић.

821.163.41-1

93.

ZVUČNO-vizuelna čitanka [Video snimak] : audio-video zapis književnih dela bošnjačkih autora / interpretator Enes Nikšić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“). - 1 USB fleš memorija u obliku kartice (171 min) ; 8,5 x 5,5 cm : MP4, 320 kbps, 1,24 GB, USB 2.0 (kompatibilan sa 3.0. portovima)

Tiraž 100.

isan: 0000-0006-284E-0000-D-0000-0000-Z

821.163.41(497.6)

94.

НИКШИЋ, Енес, 1969-

Trideset brojeva web časopisa Eckermann [Elektronski izvor] : (2016-2020) : bibliografija / Enes Nikšić, Azra Biševac, Meleka Župić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Srodni elektronski izvor: <http://digitalna.biblioteka-np.org.rs/bibliografija-trideset-brojeva-web-casopisa-eckermann-2016-2020/>. - Nasl. sa nasl. strane dokumenta. - Tiraž 30. - Registri.

014.3ЕКЕРМАН”2016/2021”(0.034.2)

95.

РЕБРОЊА, Исмет, 1942-2006

Etimološko porijeklo naziva pojedinih naseljenih mjesta u Novom Pazaru / Ismet Rebronja, Elijas Rebronja ; [fotografija Samir Jejna]. - 2., dopunjeno izd. - Novi Pazar : Narodna Biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Kraljevo : Ofset Art). - 117 str. : fotogr. ; 24 x 22 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 115.

811.163.4(497.11)373.21

96.

РЕБРОЊА, Елијас, 1968-

Stari majstori Jeni Pazara : stari zanati u Novom Pazaru / Elijas Rebronja ; [fotografija Samir Jejna]. - 2., dopunjeno izd. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Kraljevo : Ofset pres). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 90.

67/68(091)(497.11)

97.

100 GODINA Narodne biblioteke Dositej Obradović : 1921-2021 / urednice Valerija Stefanović, Binela Fetahović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Kraljevo : Ofset Art). - 126 str. : ilustr. ; 23 x 22 cm

Tiraž 500. - Str. 5: Povodom jubileja Biblioteke / Elijas Rebronja. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 121-123.

027.022(497.11)1921/2021”

98.

ТУТИЋ, Рамиз 2002-

Sâm sam / Ramiz Tutić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Kraljevo : Ofset Art). - 104 str. : autorova slika ; 21 cm

Tiraž 100. - Str. 97-100: Râna spoznaja / Sanja Gemaljević. - O autoru: str. 101.

821.163.4(497.11)-1

99.

ХУСИЋ, Сеад, 1986-

Donijevši sebe sa historijom : izabrane i prevedene pjesme / Sead Husić ; izbor priredili Illés Fehér (Ileš Feher), Sead Husić ; [prijevodi Jane Kabel ... [et al.]]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Kraljevo : „Ofset Art“). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Str. 133-136: O knjizi : na tragu modernizma Seada Husića / Nedžad Ibrahimović. - Str. 137-141: Knjiga o nama / Milica Milenković. - Str. 143-148: Dom od literature Seada Husića / Mirsad Kunić. – Bilješka o autoru: str. 149. - Napomene uz tekst.

821.163.4(497.6)-1

100.

ШАЋИРОВИЋ, Селим, 1958-

Demografski procesi u naseljima Novog Pazara / Selim Šaćirović, Fehim Ličina. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2021 (Kraljevo : Ofset art). - 859 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm

Tiraž 100. - Manje poznate riječi: str. 788-794. - Biografije autora: str. 857-859. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 842-854. - Registri.

314(497.11)“14/20”(083.41)

2022.

101.

ГОЛОШ, Хивзо, 1956-

Tuk na luk / Hivzo Goloč. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2022 (Kraljevo : ADM Grafika). - 51 str. : fotogr. ; 20 cm

Tiraž 100.

821.163.41-2

102.

ДА ли су погрешили / [приредио] Зоран Г. Јеремић ; [предговор Драгутин Спасојев Масловарић ; ликовно опремио Веселин Нишовић Вешо]. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2022 (Краљево : АДМ графика). - 302 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 200. - Зоран Гојков Јеремић: стр. 5-6. - Богобојажљивка Зорана Јеремића: стр. 7-10. - Туђице: стр. 289-293. - Стр. 299: Поговор / Зоран Јеремић.

821.163.41-84:398

103.

ЂОКИЋ, Владан, 1959-

Да ти нешто рекнем / Владан Ђокић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић, 2022 (Краљево : Офсет арт). - 209 стр. ; 20 см

Тираж 100. - Стр. 187-204: Некролог чаршији које нема / Милица Јефтимијевић Лилић, Ахмед А. Бихорац.

821.163.41-32

104.

OSNOVNA škola „Đura Jakšić” - Trnava : (1922-2022) / [autori tekstova Hivzo Gološ ... [et al.]] ; [fotografija Samir Jejna, Samer Tripković]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2022 (Kraljevo : Ofset art). - 289 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 150. - Prilozi: str. 241-270. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 277-284. - Summary.

373.3/4(497.11)“1922/2022”

105.

ПЕНДИЋ, Марко, 1999-

Sve i ništa / Marko Pendić. - Novi Pa-zar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2022 (Kraljevo : Ofset art). - 66 str. ; 21 cm

Tiraž 100. - O autoru: str. 63. - Str. 59-62: Oposit / Sanja Gemaljević.

821.163.41-1

106.

PRIČA iz mog zavičaja : zbornik radova / [urednik Azra Biševac]. - Novi Pazar : Narodnabiblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2022 (Kraljevo: Ofset Art). - 224 str. ; 20 cm
„Zbirka ‘Priča iz mog zavičaja’ nastala je kao plod literarnog konkursa, koji

se zadnjih šest godina, od 2015. do 2021. godine, u vidu takmičenja pod istim imenom, u više kategorija, održavao u Narodnoj biblioteci "Dositej Obradović", u organizaciji Zavičajnog odjeljenja" ---> Tiraž 200.

821.163.4(497.11)-32(082.2)

107.

РАХИЋ, Емир, 1991-

The Apartment = Apartman / Emir Rahić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, 2022 (Kraljevo : ADM grafika). - 69 str. ; 21 cm

Uporedo engl. prevod i srp. izvornik. - Tiraž 300. - Str. 63-65: Poezija u apartmanu života / Elijas Rebronja. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

821.163.41-1

108.

РАХИЋ, Есад, 1959-

Sandžačka elegija / Esad Rahić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, 2022 (Kraljevo : Ofset Art). - 123 str. ; 20 cm

Autorova slika na koricama. - Tiraž 100. - Str. 119-120: Svaka pjesma je jedna priča / Mevluda Melajac. - Riječ o autoru: str. 121.

821.163.4(497.11)-1

109.

РЕБРОЊА, Елијас, 1968-

Pjerova konzerva / Elijas Rebronja. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, 2022 (Kraljevo : ADM grafika). - 177 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Str. 171-174: Obrnuta perspektiva ili o istini nastanka književnog djela / Melida Travančić. - Biografija pisca: str. 175-177.

821.163.4(497.11)-31

110.

ЋЕРАНИЋ, Авдо, 1951-

Dolina / Avdo R. Ćeranić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, 2022 (Kraljevo : Ofset art). - 229 str. : autorova slika ; 20 cm

Tiraž 300. - Str. 219-223: Dolina - Avda Ćeranića / Elijas Rebronja. - Biografija: str. 224-225. - Indeks manje poznatih riječi: str. 226-229.

821.163.4(497.11)-31

111.

ФЕТАХОВИЋ, Бинела, 1979-

100 godina Narodne biblioteke „Доситеј Обрадовић“ : 1921-2021 : tematska izložba / [autori izložbe i kataloga Binela Fetahović, Enes Nikšić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2022 (Novi Pazar : Grafikart). - 19 str. : ilustr. ; 22 cm

Korice naslov - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 10.

027.022(497.11)“1921/2021”“(083.824)

2023.

112.

АБДАГИЋ, Мухамед, 1916-1991

Drame / Muhamed Abdagić ; [drame za štampu iz zaostavštine pripremio Enes Nikšić]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM Grafika). - 247 str. ; 19 cm

Tiraž 100. - Str. 5-13: Dramski fragmenti Muhameda Abdagića / Dino Lotinac. - Na nasl. str. : Novi Pazar 2024. - Sadržaj: Atrakcija ; Glupača ; Klan ; Lezbijke.

821.163.4(497.11).09-2

113.

ЗУКОРЛИЋ, Менсур 1965-

Orijentalno blago u Srbiji / Mensur Zukorlić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM grafika). - 278 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 255-261. - Biografija: str. 271-273. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 267-269.

930.85(497.11 Новопазарски санџак)

114.

ИМАМОВИЋ, Харис Е., 1991-

Дигитално насиље : водич за рад са децом и младима / Харис Е. Имамовић. - Нови Пазар : Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Краљево : АДМ графика). - 154 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - На пресавијеном делу корица листа белешка о аутору с његовом сликом. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 139-154.

364.632-053.6:004.738.5(035)

115.

PRIČA iz mog zavičaja : zbornik radova za 2022. godinu / [urednik Azra Biševac]. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM grafika). - 84 str. : vinjete ; 21 cm

Тираж 200.

821.163.4(497.11)-32-053.5(082.2)

116.

ПРИШТЕВАЦ Рецовић, Елвира, 1970-

Pjesme / Elvira Prištevac Redžović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM Gra-fika). - 204 str. ; 18 cm

Тираж 100. - Str. 197-203: Poetske vibracije Elvire Prištevac / Enes Topalović. - Biogra-fija: str. 204. - Rječnik manje poznatih riječi: str. [205-207]. - Na koricama beleška o autorki s njenom slikom.

821.163.4(497.11)-1

117.

ПРУШЕВИЋ Садовић, Филдуза, 1979-

Tehnologije aktivnog učenja : (medijska didaktika) / Filduza Prušević Sadović, Sefedin Šehović. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM grafika). - 250 str. : ilustr. ; 23 cm

Тираж 200. - Pojmovnik: str. 209-240. - Biografski podaci: str. 249-[250]. - Bibliografija: str. 241-247.

37.091.3

118.

РАХИЋ, Есад, 1959-

Ja ne mogu bez Pazara / Esad Rahić. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM Grafika). - 155 str. ; 21 cm

Tiraž 100. - Str. 145-147: Ljubav prema Novom Pazaru, Sandžaku, prelijepim sandžačkim djevojkama, bošnjačkom narodu i Allahu Uzvišenom pretočena u stihovima / Mevluda Melajac. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 149-150. - Riječ o autoru: str. 151-152.

821.163.4(497.11)-1

119.

100 LEGENDI i priča iz starog Pazara / [prikupio] Elijas Rebronja. - Novi Pazar : Narodna biblioteka „Доситеј Обрадовић“, 2023 (Kraljevo : ADM grafika). - 115 str. : vinjete ; 24 cm

Tiraž 300.

821.163.4(497.11)-343:398

Регистар наслова

- Алиса у земљи чуда 79
- Алхамијадо пјесник Назиф Шушевић (1860-1923), свједок једног времена и поднебља 26
- Аманет 13, 19, 63
- Андре Жид и поетика : оглед из естетике књижевног стварања 18
- Бајке 58, 60
- Бајрак 64
- Библиографија Новопазарског зборника [Електронски извор] : 1977-2015 72
- Боја околине : зборник радова Ибрахима Хацића 31
- Бујрум у Нови Пазар = Welцоме то Нови Пазар 53
- Гуливерова путовања 55
- Да ли су погрешили 102
- Да ти нешто рекнем 103
- Дигитално насиље : водич за рад са децом и младима 114
- Дигитално окружење и компетенције наставника 81
- Демографски процеси у насељима Новог Пазара 100
- Доживљаји Тома Сојера 56
- Долина 110
- Донијевши себе са историјом : изабране и преведене пјесме 99
- Дrame 112
- Дуг пут кући 74
- Ђурумлија 11, 20, 65
- Етимолошко поријекло назива појединих насељених мјеста у Новом Пазару 88, 95
- Etimološki rječnik = Etymologicon 89
- Жар 5, 21, 66
- Животне мудрости : афоризми и пословице 2
- Задруге Окружног народног одбора - Нови Пазар : (1945 - 1947) 77
- Звучно-визуелна читанка [Видео снимак] : аудио-видео запис књижевних дела бошњачких аутора 93
- Знање је светлост : дејиликовни конкурс Народне библиотеке "Доситеј Обрадовић" у Новом Пазару за годину 2015 41
- Зов дивљине 80
- Зрно сунца 32
- Ја не могу без Пазара 118
- Јорговани 67
- Кад се јаребице легу... 12
- Коштанпољски шапати 43
- Краљ Стефан Урош Први Немањић (1243-1276) 59
- Крик сна 14
- Критички рационализам Карла Попера 42
- Лако је Чику 38
- Лаула : збирка њене поезије 46
- Леси се враћа кући 51
- Мали Принц 54
- Метак 90
- Ми морамо оставити сунце 29
- Монографија одељења IV/2 : генерација 1980/81 52
- На крилима мелека 83
- Научни скуп "Књижевно дело Милисави Савића" (2011 ; Рашка, Нови Пазар) 30
- Неко је убио Лару : драма 37
- Нови Пазар у вакуу и земану 8, 39
- Непомични плес 24
- Нећу да мрем : пјесме 34
- Ноћни смех у Јагаловцу 1

- Облици оријенталне културе на простору Сандака 61
- Образовање - развојна шанса Србије 16
- Однос Кур'ана према књижевној традицији 85
- Ожиљци 45
- Опело жутом плаветнилу неба 3
- Оријентално благо у Србији 113
- Основна школа „Ђура Јакшић” - Трнава : (1922-2022) 104
- Писмо 86
- Пинокио 62
- Пјерова конзерва 109
- Пјесме 116
- Плес морима 15
- Побожник грешком разби врч, и вино се разли : поетско стваралаштво Мехмеда Мејлије Гураније 35
- Повремено 40
- Понор 73
- Природне и антропогене туристичке вредности Новог Пазара, Сјенице и Тутина 76
- Прича из мог завичаја : зборник радова 115
- Прича из мог завичаја : зборник радова за 2022. годину 106
- Причајмо причу : интерактивне приче и остали садржај за дјецу и одрасле 75
- Пустиња прошлих дана и ова зрна сад 28
- Рукописна оставштина Назифа Шушевића : (1860-1923) 27
- Рулет 84
- Сâм сам 98
- Санџачка елегија 108
- Све и ништа 105
- С оне стране ћутања 33
- Средње слово 47
- Стазе небеске 7
- Старац и море 48
- Стари мајстори Јени Пазара : стари занати у Новом Пазару 82, 96
- 100 година Народне библиотеке Доситеј Обрадовић : 1921-2021 97
- 100 година Народне библиотеке “Доситеј Обрадовић” : 1921-2021 : тематска изложба 111
- 100 легенди и прича из старог Пазара 119
- Сузе и крв 91
- Сулејмин круг 57
- Тапија 9, 22, 68
- Терасе сновиђења 92
- Технологије активног учења : (медијска дидактика) 117
- Трагови прошлости 78
- Тридесет бројева веб часописа Ецкерманн [Електронски извор] : (2016-2020) : библиографија 94
- The Apartment= Apartman 107
- Тук на лук 101
- У дну камена 10
- Ујдурма 69
- Умиханина авлија 17
- У спомен Исмету Реброњи : (1942-2006) 25
- Учитељска школа „25. мај“ у Новом Пазару : (1946-1974) 49, 50
- Фес 36
- Футуролошки приступ настави 71
- Халка 6, 23, 70
- Хич ми се ти 44
- Ходници самоће 4
- Хусеин Башић (1938-2007) : 80 година од рођења великана писане ријечи 87

Регистар аутора

- **Абдагић**, Мухамед, 1916-1991 (аутор) 112
- Андерсен, Ханс Кристијан, 1805-1875 (аутор) 58
- Арбутина, Петар В., 1968- (аутор додатног текста) 90
- **Баћићанин**, Фуад, 1974- (аутор) 26, 27
- Баховић, Ајша, 1990- (аутор) 28
- Бертелсен, Торвалд, 1948- (преводац) 99
- Бибић-Шаботић, Мирсада, 1966-
- Бирђозлић, Јусуф Х., 1942- (аутор) 7
- Бихорац, Ахмед, 1961- (аутор додатног текста, рецензент) 77
- Бихорац, Ахмед, 1961- (аутор додатног текста) 103
- Бихорац, Ахмед, 1961- (аутор) 59
- Бишевац, Азра (аутор додатног текста, аутор изложбе) 41
- Бишевац, Азра, 1977- (аутор) 94
- Бишевац, Азра, 1977- (уредник) 106, 115
- Бојацић, Сулејман З. (приређивач, сакупљач) 2
- Бојовић, Душица, 1960- (аутор додатног текста) 75
- Брајковић, Драгомир (аутор додатног текста) 10
- Булић, Зехнија (аутор додатног текста) 29
- **Величковић**, Велибор Д., 1941- (аутор) 38
- Вранић, Бранка, 1969- (аутор) 104
- Вукашиновић, Бисера (аутор) 3
- Вучељ, Нермин (аутор) 18
- **Гемаљевић**, Сања, 1992- (аутор додатног текста) 92, 98, 105
- Гемаљевић, Сања, 1992- (рецензент) 92
- Голош, Мирсада, 1962- (аутор) 59
- Голош, Хивзо, 1956- (аутор) 59, 77, 101, 104
- Граца, Тарик (фотограф) 53
- Грим, Вилхелм, 1786-1859 (аутор) 60
- Грим, Јакоб, 1785-1863 (аутор) 61
- **Дабвић**, Марко, 1983- (аутор) 92
- Даздаревић, Енес (рецензент) 28
- Даутовић, Амир (аутор додатног текста) 47, 67
- Даутовић, Амир (рецензент) 44
- Дацић, Набир, 1969- (аутор додатног текста) 85
- Демировић, Мухамед (аутор додатног текста) 85
- Дишић, Аница, 1983- (аутор) 104
- Добрић, Јелена (аутор) 4
- Дуљевић, Мерсиha, 1992- (аутор) 105
- Думић, Биљана (аутор) 32
- Дурановић, Мирсад, 1977-1999- (аутор) 29
- **Ђапо**, Мирјана, 1950- (аутор додатног текста) 83, 90
- Ђокић, Владан, 1959- (аутор) 78, 103
- **Жупић**, Мелека (аутор додатног текста, аутор изложбе) 41

- Жупић, Мелека, 1965- (аутор) 94
- Жупљанин, Сенко (фотограф) 53
- **Зилькић, Хасна**, 1981- (преводилац) 51, 55
- Зубац, Перо (аутор додатног текста) 12
- Зукорлић, Менсур, 1965- (аутор) 61, 85, 113
- **Ибрахимовић**, Неџад, 1958- (аутор додатног текста) 99
- Ибрић, Сеад (преводилац) 27
- Имамовић, Харис Е., 1991- (аутор) 114
- **Јанић**, Ђорђе Ј. (аутор додатног текста) 1
- Јеремић, Зоран Г., 1961- (аутор) 33, 45, 86
- Јеремић, Зоран Г., 1961- (приређивач, сакупљач, аутор додатног текста) 102
- Јефтимијевић Лилић, Милица, 1953- (аутор додатног текста) в. Лилић Јефтимијевић, Милица 78, 103
- Јовановић, Предраг, 1950- (аутор) 16
- Јовановић, Предраг, 1950- (аутор додатног текста) 3
- **Кабел**, Јане, 1945- (преводилац) 99
- Каљевић, Милош (илустратор) 31
- Кардовић, Мерсиха, 1984- (аутор) 87
- Катал, Ходо, 1958- (рецензент) 75
- Кахровић Јеребичанин, Мурадија (аутор) 8, 39
- Качапор, Есмин, 1989- (аутор) 44
- Качапор, Саит, 1947- (аутор) 40, 50
- Качапор, Саит, 1947- (аутор додатног текста) 57, 84
- Керол, Луис, 1832-1898 (аутор) 79
- Ковилоска, Емилија, 1981- (преводилац) 99
- Колоди, Карло, 1826-1890 (аутор) 63
- Кујовић, Асмир (аутор додатног текста) 15
- Курејшепи, Есад, 1973- (аутор) 77
- Кунин, Мирсад, 1960- (аутор додатног текста) 99
- **Лилић** Јефтимијевић, Милица
- Личина, Фехим, 1947- (аутор) 101
- Лондон, Џек, 1876-1916 (аутор) 81
- Лотинац, Дино, 1986- (аутор додатног текста) 112
- Лукач, Аладин (аутор) 10
- **Љуштановић** Пешикан, Љиљана
- **Масловарић**, Драгутин, 1949- (аутор додатног текста) 33, 45, 73, 86, 102
- Масловарић, Драгутин, 1949- (рецензент) 92
- Међедовић, Санела, 1980- (аутор) 106
- Мелајац, Мевлуда, 1946- (аутор) 5, 6, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
- Мелајац, Мевлуда, 1946- (аутор додатног текста) 108

- Мелајац, Мевлуда, 1946- (рецензент) 118
- Миленковић, Милица, 1989- (аутор додатног текста) 99
- Милићевић, Милојко (уредник) 30
- Мијаљевић, Драгослав (аутор додатног текста) 3
- Мусић, Адиса, 1987- (аутор) 35
- Мухић, Ферид (аутор додатног текста) 19, 43, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
- Мутавцић, Бобан, 1987-2006 (аутор) 24
- Мутавцић, Радица, 1981- (аутор) 105
- **Најт**, Ерик, 1897-1943 (аутор) 51
- Николић, Власта (илустратор) 31
- Николић, Недељко С. (аутор) 1
- Никшић, Енес, 1969- (аутор) 36, 94, 111
- Никшић, Енес, 1969- (приређивач, сакупљач, аутор додатног текста) 78, 93, 112
- Никшић, Енес, 1969- (наратор) 94
- Нишовић, Веселин (илустратор) 102
- Нурикић, Едина, 1984- (преводица) 99
- Нуровић, Реџеп, 1945- (аутор) 34
- **Омеровић**, Нусрет (аутор додатног текста) 19, 63
- **Парган**, Мехмед (рецензент) 64
- Петровић, Дајана, 1991-) 92
- Пендић, Марко, 1999- (аутор) 105
- Пешикан-Љуштановић, Љиљана, 1954- (уредник, аутор додатног текста) в. Љуштановић Пешикан, Љиљана 15, 25
- Приштевац Реџовић, Елвира, 1970- (аутор) в. Реџовић Приштевац, Елвира 116
- Прушевић Садовић, Филдуза, 1979- (аутор) в. Садовић Прушевић, Филдуза 71, 81, 117
- Прушевић Садовић, Филдуза, 1979- (аутор додатног текста) 19, 63, 69
- **Радетинац**, Изета, 1957- (аутор) 14
- Радосављевић, Никола, 1991- (аутор) 105
- Рамчиловић Шаботић, Селва
- Рахић, Емир, 1991- (аутор) 107
- Рахић, Есад, 1959- (аутор) 108, 118
- Реброња, Елијас, 1968- (аутор) 53, 82, 88, 95, 96, 109
- Реброња, Елијас, 1968- (аутор додатног текста) 84, 91, 107
- Реброња, Елијас, 1968- (приређивач, сакупљач) 119
- Реброња, Елијас, 1968- (рецензент) 110
- Реброња, Исмет, 1942-2006 (аутор) 88, 89, 95
- Реброња, Лејла (преводица) 79, 80
- Реброња, Надија (аутор) 15
- Реброња, Надија (аутор додатног текста) 35
- Реџовић Приштевац, Елвира
- Реџовић, Рифат, 1963- (аутор) 42

- Ризвановић, Сабина, 1978- (аутор) 104
- **Савић**, Милисав (аутор додатног текста) 32
- Садовић Прушевић, Филдуза, 1979-
- Салиховић, Елзана, 1983- (аутор) 105
- Свифт, Џонатан, 1667-1745 (аутор) 55
- Сент-Егзипери, Антоан де, 1900-1944 (аутор) 54
- Сијарић, Енес, 1993- (аутор) 37
- Словић, Исидора, 1993- (илустратор) 92
- Смајовић, Аида, 1984- (преводацац) 48, 54, 56
- Спахић, Шефадил (приређивач, сакупљач, аутор додатног текста) 52
- Станковић, Драгољуб (уредник) 31
- Стефановић, Валерија, 1960- (аутор) 72
- Стефановић, Валерија, 1960- (уредник) 97
- **Твен**, Марк, 1835-1910 (аутор) 56
- Тиквеш, Халил (илустратор) 31
- Топаловић, Енес, 1963- (рецензент) 116
- Траванчић, Мелида, 1985- (аутор додатног текста) 109
- Трипковић, Самер, 1977- (фотограф) 104
- Труља, Радисав (илустратор) 31
- Трпковић, Јелена (илустратор) 31
- Тузлић, Берица (илустратор) 75
- Тутић, Рамиз, 2002- (аутор) 98
- Турковић, Ален, 1991- (аутор) 46
- Тутић, Рамиз, 2002- (аутор) 99
- **Ћеранић**, Авдо, 1951- (аутор) 57, 73, 83, 84, 90, 91, 110
- Ћеранић, Авдо, 1951- (илустратор) 57, 73
- **Фетаховић**, Аниса, 1975- (аутор) 87
- Фетаховић, Бинела, 1979- (аутор) 111
- Фетаховић, Бинела (аутор додатног текста, аутор изложбе) 41
- Фетаховић, Бинела, 1979- (уредник) 97
- Фетаховић, Маруф (аутор додатног текста) 70
- Фехер, Илеш, 1941- (приређивач, сакупљач, преводацац) 100
- **Хадровић**, Сафет (аутор додатног текста) 14
- Халиловић, Енес, 1977- (аутор) 47
- Хане, Бертелсен, 1959- (преводацац) 99
- Хациосмановић, Ламија (аутор додатног текста) 27
- Хацић, Исмет (илустратор) 31
- Хемингвеј, Ернест, 1899-1961 (аутор) 48
- Хоћић, Суада, 1963- (аутор) 17, 74, 75
- Хоћић-Чавкић, Азра, 1987- (преводацац) види и Чавкић-Хоћић, Азра 58, 60, 62
- Хусић, Сеад, 1986- (аутор) 99

- **Чавкић-Хоџић**, Азра, 1987-
- Чечовић, Радомир (аутор додатног текста) 37
- Чоковић, Муриз (илустратор) 31
- **Цанефендић**, Ешреф, 1988-2020 (фотограф) 53
- Џенгиз, Метин, 1953- (аутор) 40
- Џоговић, Алија (аутор додатног текста) 11, 19, 63, 65, 69
- Џоговић, Алија (рецензент)
- Џоговић, Суада (аутор додатног текста) 43
- **Шаботић-Бибић**, Мирсада 1966- (аутор додатног текста), в. Бибић-Шаботић, Мирсада 73
- Шаботић Рамчиловић, Селва, 1966- (аутор) в. Рамчиловић Шаботић, Селва 43
- Шајин, Александар, 1964- (преводац) 99
- Шаћировић, Демир, 1991- (аутор) 76
- Шаћировић, Сафет (аутор) 12
- Шаћировић, Селим (аутор додатног текста) 52
- Шаћировић, Селим, 1958- (аутор) 76, 100
- Шемсовић, Сеад, 1978- (аутор) 27
- Шемсовић, Сеад, 1978- (аутор додатног текста) 5, 13, 21, 35, 57, 66
- Шемсовић, Сеад, 1978- (рецензент) 17, 20, 22, 23
- Шеховић, Сефедин, 1960- (аутор) 16, 117
- Шеховић, Шејла (преводац) 79, 80
- Шкријељ, Рецеп (рецензент) 8, 19, 39, 63, 69

ЛИТЕРАТУРА

1. Георгијев, Е. (2017), Издавачка делатност библиотека пиротског округа, *Библиотекар* 1, 67.
2. Грбић, Д. (2005), Леп пример неговања завичајне баштине, У *Сусрет библиографа успомена на др Георгија Михаиловића '04' (257)*., Инђија : Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“.
3. Сабовљев, Д. (мај 2009), Издавачка делатност и финансирање библиотека: ко ту и шта издаје? , *Панчевачко читалиште* 14, 20.
4. Стефановић, В. (2013), Издања Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар са библиографијом прилога (1991-2012), *Међај* 89/90, 67.
5. Стефановић, В. (2013), О издавачкој делатности Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар (1991-2012) , *Савремена библиотека* 30, 89-91.

Valerija Stefanović

Public Library “Dositej Obradović”

Novi Pazar

**BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS OF THE
PUBLIC LIBRARY “DOSITEJ OBRADOVIĆ”
IN NOVI PAZAR (1991–2023)**

Abstract: The Novi Pazar Public library has been a cultural institution with a long-standing tradition and significant cultural and social importance. It can be said that the library is the most important institution for the development of a community. In addition to its primary service – lending books and other library and information materials – the library is increasingly focusing on publishing activities, which are becoming a matter of special social interest. Through its publishing efforts, the library aims to promote homeland authors and their creative work, thereby contributing to the development of cultural values within the city itself.

Keywords: bibliography, publishing, The Public Library “Dositej Obradović”